

- I Wetgeving recent, en wat betreft de rechtspraak voor zoover
- II. Rechtspraak } van internationaal belang.
- III Overzicht van nieuw verschenen literatuur op belastinggebied.
- IV. Overzicht van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting.
- V. Vergelijkend belastingrecht.
- VI. Opsomming van de aanwinsten van de bibliotheek van het bureau.
- VII. Dictionnaire van technische uitdrukkingen op belastinggebied in 4 talen.
- VIII. Overzicht van de door het bureau verstrekte inlichtingen.

Het bureau wordt, behalve door bijdragen van de overheid, in stand gehouden door bijdragen van het bedrijfsleven. Men kan toetreden als begunstiger, dan wel als belangstellende.

Het is onze overtuiging, dat door dit Bureau in een groote behoefte wordt voorzien en dat in toenemende mate de beteekenis zal blijken, welke een deskundige en vooral ook objectieve documentatie voor het bedrijfsleven heeft. De praktische en wetenschappelijke beteekenis van het Bureau strekt zich tot buiten onze landsgrenzen uit. De belastingwetgeving is een van de wijzen, waarop de overheid in het economisch leven ingrijpt; de toenemende overheidsbemoeiing zal, zooals het prille verleden reeds leerde, een voortdurende uitbreiding van de belastingvoorschriften te zien geven. Een betrouwbare en deskundige documentatie op dit gebied is onontbeerlijk.

Het doet ons genoegen te kunnen mededeelen, dat Prof. Adriani in één van de volgende nummers meer uitvoerig op het doel en het werk van dit Bureau zal terugkomen.

HET OBJECT DER BEDRIJFSHuishouDKUNDE (I)

door Prof. Th. Limperg Jr.

Prof. ten Doesschate heeft in het Juni-nummer van dit tijdschrift een artikel geschreven onder bovenstaande titel, in hetwelk hij het vraagstuk aan de orde stelt van de „plaats der bedrijfseconomie in het geheel van de sociale wetenschappen”. Dat opstel is geschreven naar aanleiding van de bedenkingen, welke de Heer Toutenhoofd in het Maart-nummer opverde tegen het opstel, dat Prof. ten Doesschate in Economisch-Statistische Berichten van 29 Augustus 1945 heeft gepubliceerd onder de titel „Sociale Bedrijfseconomie?” Bezien wij nu de beschouwingen van mijn mede-redacteur — helaas kan ik niet meer van hem spreken als van mijn ambtgenoot — in onderling verband, dan blijkt het, dat hij het probleem van een bijzondere gezichtshoek uit aanvat; hij wordt bij zijn onderzoek geleid door de overweging, dat de onderneming een voor de maatschappij niet bevredigende functie vervult. Weliswaar bewijst de onderneming diensten aan de maatschappij, maar het streven naar winst of naar inkomen, dat haar gedragingen bepaalt, schept geen waarborg voor een doelmatige verzorging der behoeftebevrediging van de maatschappij. Maximale winsten der ondernemingen, zoo heet het op blz. 82 van E.S.B., gaan niet samen met maximale volkswelvaart. Het ware dan ook naar het oordeel van mijn collega „meer in overeenstemming met

„heel den geestelijken habitus van het economisch denken van dezen „tijd om het opperste doel van bedrijf en onderneming te zien in de voor- „ziening der samenleving van zoo goed mogelijke producten of diensten, „met opoffering van een zoo gering mogelijk quantum productiemidde- „len.” „Nog te veel”, zo luidt het tevoren, „wordt bedrijfseconomie voor „ondernemingseconomie aangezien en ziet men mitsdien het opperste doel „der productie in het bereiken van een zoo groot mogelijke rentabiliteit „van het in de productie geïnvesteerde kapitaal.” En even later: „De be- „drijfseconomie zal toch moeten mee-evolveeren met de algemeene eco- „nomische inzichten, welke een instelling op het algemeen belang eischen. „Blijft zij, in een tijd, waarin het overheerschen van bedrijfs- of groeps- „belangen waar mogelijk wordt tegengewerkt, bij haar beperkte doel- „stelling stilstaan, dan zal zij achterop geraken.”

Het is slechts tegen de achtergrond van deze in E.S.B. gedane uitspraken, dat men de strekking van het betoog in het Juni-nummer van het M.A.B. tenvolle kan waarderen. Het wordt eerst daarmede duidelijk, waarom Prof. ten Doesschate „het verwerven van een zoo hoog mogelijk „inkomen”, verwerpt als „het specifieke gezichtspunt van bedrijfsecono- „mie”. „De bedrijfseconomie (moet)”, zo zegt hij, „het enge winststand- „punt verlaten en zich beschouwen als een onderdeel van de algemeene „economie. Maar dan mag er ook geen tegenstelling bestaan. Het spe- „cifieke gezichtspunt wordt dan het afwegen van de offers en nuttigheden „voor het geheel, niet voor het deel.... De bedrijfseconomische theorie zou „zich moeten voegen in de algemeene economische theorie en zou, los „van de vraag naar winst-maximalisatie, den causalen samenhang der „economische verschijnselen in de bedrijven als zoodanig moeten ver- „klaren.”

Het verheugt mij, reeds dadelijk te kunnen zeggen, dat ik deze laatste uitspraak, waarin de taak van de bedrijfseconomie wordt bepaald in de economische verklaring van de verschijnselen in de bedrijven, onderschrijf. Maar het opmerkelijke is — opmerkelijk voor het verschil in gedachten- gang, dat aan ons beider opvatting ten grondslag ligt — dat ik nimmer een andere opvatting omtrent de taak van de bedrijfseconomie heb gehad. Deze opvatting is dus voor mij niet het resultaat van een aanpassing aan een evolutie in het algemene economische denken — gesteld al, dat die er is als mijn collega die heeft aangegeven — noch van een wijzi- ging in de functie of van de waarde van de onderneming en evenmin van een toeneming van de bemoeienis van de gemeenschap met de voort- brenging. Ik ben tot deze opvatting omtrent de taak van de bedrijfs- economie gekomen op grond van een analyse van de behoefte aan ar- beidsverdeling op het gebied der economie en op grond van het inzicht in de rationele eisen voor deze arbeidsverdeling, waartoe de analyse leidde.

Ik meen ook, dat alleen op deze wijze een deugdelijke grondslag voor de bepaling van de taak en de inhoud der bedrijfseconomie, zoals voor elke bijzondere wetenschap, kan worden verkregen.

In waarheid gaan de overwegingen, welke de richting van het onder- zoek van Prof. ten Doesschate hebben bepaald en de gedachtengang zijner beschouwing beheersen, buiten het probleem van de plaats der be- drijfseconomie in de wetenschap en van het object der bedrijfseconomie om. Ofschoon het niet in mijn bedoeling ligt mijn onderhavige beschou- wing op te zetten als een polemieek met mijn mede-redacteur, is het toch

nodig, hierop de aandacht te vestigen, omdat het bijzondere gezichtspunt, van waaruit mijn collega het probleem heeft aangevat, de probleemstelling dreigt te vertroebelen.

Ook wanneer wij aannemen, dat het ondernemen niet tot een maximale volkswelvaart leidt, blijft immers een causale verklaring van de verschijnselen in de onderneming nodig. Er moet dus een economische wetenschap zijn, welke zich daarmede belast. En wanneer mijn collega meent, dat de bedrijfseconomie dit niet zal mogen doen, dan rijst de vraag, aan welk deel van de economische wetenschap die taak dan toegedacht wordt. Dat zal dan de sociale economie moeten zijn, want wij kennen geen andere economische deelwetenschappen van algemene aard dan de staathuishoudkunde en de bedrijfshuishoudkunde en wat dus de ene ongedaan laat, moet de andere voor haar rekening nemen. Maar deze slotsom kan in de gedachtengang van Prof. ten Doesschate toch ook niet bevredigen, want aldus zou de sociale economie moeten opkomen voor een taak, die mijn collega in zich zelve verwerpelijk acht en die dus ook bij de sociale economie niet thuis behoort.

Het is trouwens verwonderlijk, dat Prof. ten Doesschate zich ten aanzien van de invloed van het streven naar een maximaal inkomen in de onderneming geen zorgen maakt met betrekking tot de sociale economie. En toch heeft deze zich veelvuldig met de onderneming bezig gehouden. De ondernemer was de centrale figuur van de klassieke staathuishoudkunde en ook later speelde de ondernemer een belangrijke rol in de theorie der sociale economie. Heeft men niet de theorie van von Böhm-Bawerk gekwalificeerd als een ondernemers-theorie en is niet de ondernemerswinst een der belangrijkste studie-objecten van de z.g. theoretische economie? De specialisatie, welke de bedrijfseconomie in de arbeid van de economen heeft gebracht, moge vele vraagstukken met betrekking tot de verschijnselen in de ondernemingen tot het bijzondere arbeidsveld van de bedrijfseconomie hebben gemaakt, de sociale economie heeft de onderneming niet buiten haar gezichtskring gesloten. Het is de vraag, of het niet beter ware, indien de sociale economie meer de consequentie trok uit de tot stand gebrachte specialisatie en het onderzoek van de verschijnselen in de onderneming meer stelselmatig aan de bedrijfseconomen overliet, maar voor zover zij dit niet doet moet blijkbaar de eis, welke mijn collega aan de bedrijfseconomie stelt — losmaking van de vraag naar winst-maximalisatie —, als deze eis gerechtvaardigd is, ook aan de sociale economie gesteld worden. Er is geen grond, om in dit opzicht een onderscheid te maken, laat staan een tegenstelling te scheppen tussen de bedrijfseconomie en de sociale economie.

Maar is die eis wel gerechtvaardigd? Mij dunkt geenszins. Van tweeën één. Of de onderneming met haar streven naar maximale winst is een bestaande economische figuur en dan zal de economie de werking van dat streven moeten onderzoeken en de verschijnselen in de onderneming onder die werking moeten verklaren, of de onderneming is met de „vrije” economie verdwenen en heeft haar rol uitgespeeld en dan verdwijnt vanzelf het dilemma, waarvoor mijn collega de economie en in het bijzonder de bedrijfseconomie geplaatst meent. Het probleem, zoals Prof. ten Doesschate het heeft gesteld, bestaat dus in waarheid niet.

Het is overigens niet twijfelachtig of de onderneming speelt ook in de landen met de niet meer vrije economie nog steeds een rol van grote betekenis; nog altijd geschiedt de voortbrenging in de niet-communistische

landen voor het overgrote deel in de private ondernemingen. Deze mogen een groter of kleiner deel van haar bewegingsvrijheid hebben verloren en in menig opzicht mogen de verschijnselen in haar sfeer daarvan de invloed ondervinden, maar wat stellig niet aangetast noch gewijzigd is, dat is de drijfveer, welke de verrichtingen van de onderneming primair bepaalt, dat is het geincrimineerde streven naar inkomen. Aan de werking van die drijfveer kan geen onderneming ontkomen, omdat ze logisch en noodzakelijk voortvloeit uit het economische motief; de productie voor de ruil geschiedt individueel om der wille van het bij die ruil verwachte inkomen en, dit eenmaal zo zijnde, is het doelmatig, dat getracht wordt, dat inkomen zo hoog mogelijk op te voeren. Velen mogen dit streven in concreto op economische of niet-economische gronden veroordelen of, wat meer in de lijn van de gedachtengang van prof. ten Doesschate ligt, het concrete streven naar een zo groot mogelijke winst willen temperen door overheidsmaatregelen of door zelfbeperking vanwege de leiders der ondernemingen, met inschakeling van de behartiging van het algemene belang — mijn collega spreekt (E.S.B. blz. 82) van „zich medeverantwoordelijk (gevoelen) voor het geheel” —, de drijfveer blijft bestaan, zolang de omvang van de behoeftebevrediging van de eigenaren der ondernemingen door de grootte van de winst wordt bepaald.

Het is bij dit alles onverschillig, hoe men oordeelt over de betekenis van de onderneming voor de volkswelvaart. Welk effect ze ook op de algemene welvaart moge uitoefenen, zolang zij haar functie in de voortbrenging vervult, is het de taak der economie, haar gedragingen te onderzoeken. Blijkt het, dat zij schade brengt voor de algemene welvaart, dan is er meer dan ooit behoefte aan dat onderzoek en zal het vooral nodig zijn, daarbij een open oog te houden voor de drijfveer, die deze schade doet ontstaan. Zich op grond van die schadelijke werking af te keren van de onderneming ware onjuist.

Of nu daarom de bedrijfshuishoudkunde ondernemingshuishoudkunde zal moeten zijn? Die vraag zal ik hieronder ontkennend beantwoorden, maar die slotsom mag ook uit het voorgaande niet getrokken worden. Ik heb slechts willen waarschuwen tegen het gevaar van een vertroebeling in de probleemstelling als gevolg van de neiging, die bij mijn collega bestaat om de vermindering van de waardering voor de figuur van de onderneming tot uitgangspunt te nemen voor de bepaling van het object der bedrijfseconomie en van de plaats, welke deze in de wetenschap moet worden toegekend. Indien ik erin geslaagd ben om in het voorgaande aan te tonen, dat dit uitgangspunt niet doelmatig is gekozen, heb ik de weg vrij gemaakt om object en plaats te bepalen op de wijze, waarop ik gewoon ben zulks te doen.

**
**

De bepaling van het object ener wetenschap en van de plaats, welke wij haar in het geheel der wetenschappen toewijzen, is een vraagstuk van doelmatigheid in de arbeidsverdeling bij de beoefening der wetenschap. Voor de bepaling van object en plaats van de bedrijfseconomie komt het er dus op aan te onderzoeken, welke inhoud aan de bedrijfshuishoudkunde gegeven moet worden om te komen tot een doelmatige verbijzondering op het arbeidsveld van de economie.

Het probleem aldus stellende, neem ik aan, dat er overeenstemming van opvatting bestaat met betrekking tot de vraag, of de bedrijfshuis-

houdkunde een deel is van de economie en veronderstel ik, dat deze vraag bevestigend beantwoord is. Ik ben van oordeel, dat deze veronderstelling voor de onderhavige beschouwing doelmatig is en tot op zekere hoogte gerechtvaardigd. Ze is niet geheel gerechtvaardigd, omdat die vraag aanvankelijk door de beoefenaren der „bedrijfsleer” ontkennend beantwoord werd en de afwijzende houding ten opzichte van de economie lange tijd is volgehouden, terwijl ook nu nog niet met stelligheid gezegd kan worden, dat algemeen wordt aangenomen, dat de bedrijfshuishoudkunde een deel is van de economische wetenschap; zelfs bij hen, die deze opvatting voorstaan, is er nog somtijds meer sprake van een ietwat aarzelende aanvaarding daarvan dan van een met overtuiging voorgestane mening. Toch meen ik, dat het doelmatig is, het probleem thans niet anders te stellen dan ik deed. Ook wanneer geen volledige eenstemmigheid in opvatting bestaat, kan toch gezegd worden, dat deze probleemstelling in overeenstemming is met de stand van het vraagstuk op dit ogenblik. Daar ligt thans de kern van het probleem. Eigenlijk is het zo, dat er nooit een ander probleem is geweest; misverstand en onvolkomen inzicht in het wezen van de wetenschap in het algemeen en van de economie in het bijzonder hebben een tijd lang het vraagstuk vertroebeld en misvormd. Maar veel misverstand is sedert de aanvang van de ontwikkeling der bedrijfseconomie weggenomen en het inzicht is inmiddels zo zeer verbeterd, dat wij thans het probleem kunnen behandelen met de inhoud, die het wetenschappelijk heeft. Er behoeft niet meer te worden getwijfeld over de aard van de verschijnselen en van de vraagstukken, waarmede de bedrijfshuishoudkunde zich bezig houdt; het zijn de economische verschijnselen, welke zij bestudeert en het zijn economische vraagstukken, welke zij tot oplossing tracht te brengen.

Toch acht ik het nuttig, niet met stilzwijgen aan de afwijkende opvatting voorbij te gaan. Een beschouwing daarover kan bijdragen tot verheldering van het inzicht in het probleem, omdat het vraagstuk ook thans voor menigeen nog niet is vrijgemaakt van de invloed van het misverstand, dat aanvankelijk de ontwikkeling van de bedrijfshuishoudkunde als wetenschap heeft geremd.

Ik moge er aan herinneren, dat ik reeds in October 1924 in een opstel in het M.A.B. over „De betekenis der bedrijfshuishoudkunde voor den „accountant”¹⁾ er op wees, dat de bedrijfshuishoudkunde veel eerder de onontbeerlijke wetenschappelijke grondslagen zou hebben erlangd, indien men hier te lande en in Duitsland spoediger hadde ingezien, dat er geen wetenschap der bedrijfshuishoudkunde bestaanbaar is met andere doelstellingen dan die der economie en dat de bedrijfshuishoudkunde niet anders is dan de wetenschap der economie gespecialiseerd op de verschijnselen in de bedrijven, zodat men tevergeefs zocht naar eigen doelstellingen voor het toenmaals nog jonge vak. Deze uitspraak heeft geen bestrijding uitgelokt, ofschoon toenmaals de door mij als vanzelfsprekend aanvaarde opvatting verre van algemeen was en met name aan de Hogeschool te Rotterdam nog lang een scheiding tussen de „bedrijfsleer” en de staathuishoudkunde bestond, welke niet paste bij de gemeenschappelijke grondoorzaak, welke de taak van beide takken van wetenschap bepaalde. Geleidelijk en zonder openbare gedachtenwisseling en zelfs zonder dat zulks met stelligheid tot uitdrukking kwam, won de opvatting, welke van de aanvang af mijn arbeid op het gebied der bedrijfs-

1) Opgenomen in *Bedrijfseconomische Studiën*.

huishoudkunde heeft bepaald, veld. Ik zeg niet, dat zulks geschiedde onder de invloed van mijn arbeid; veeleer zie ik de evolutie in het denken als een natuurlijk gevolg van de ontplooiing der bedrijfseconomie en haar beoefening zelve, die onvermijdelijk de economisch geschoolden op den duur tot het inzicht moesten brengen, dat in de bedrijfshuishoudkunde de economie een harer verbijzonderingen vond. Hoe dit zij, wij mogen zeggen, dat thans bij de economen in ons land de evolutie haar beslag heeft gekregen. Prof. ten Doesschate zegt het in zijn opstel in het Juni-nummer: „Naarmate ook binnen het kader der beoefenaren van de „economische wetenschap een arbeidsverdeling zich voltrok, ontstond „de aparte bedrijfsleer”. En even later: „Het specifieke gezichtspunt der „bedrijfseconomie kan m.i. geen ander zijn dan het economische tout „court”. Weliswaar heeft deze laatste uitspraak een bijzondere betekenis, omdat zij zich bepaaldelijk richt tegen de opvatting, volgens welke het specifieke gezichtspunt der bedrijfseconomie dat van het winststreven zou zijn — over deze opvatting en over de beschouwingen van Prof. ten Doesschate daaromtrent zal ik later het nodige zeggen —, maar met de beide geciteerde uitlatingen heeft dan toch mijn mede-redacteur zich aangesloten bij de opvatting, welke de bedrijfshuishoudkunde maakt tot een deel van de economie.

Prof. F. de Vries laat zich in zijn intreerede over „De taak der theoretische economie” bij de aanvaarding van het hoogleraarsambt in de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam op 19 November 1945 als volgt uit ²⁾: „Op deze weg voortgaande zal, naar ik meen, ook „blijken, dat economie en bedrijfshuishoudkunde in elkaar overgaan en „dat er tussen deze twee geen andere grens bestaat dan die ener doelmatige arbeidsverdeling. Dat de laatste schijnbaar een eigen weg is gegaan, „is daardoor veroorzaakt, dat zij, met een veel concreter en gespecialiseerder materiaal werkende, het voor haar onderzoek nodige analytische „apparaat in de gangbare prijs- en kostentheorieën niet aantrof”. Zowel de hoogleraar in de bedrijfseconomie aan de Hogeschool, gevormd aan die school in een tijd, waarin het vak nog niet in deze geest werd gedoceerd, als de sociaal-econoom, die van de oprichting af de economie aan de Hogeschool heeft gedoceerd, blijken derhalve thans de opvatting te delen, welke ik in mijn intreerede op 8 Mei 1922 heb uiteengezet en, al spreekt Prof. de Vries zich nog ietwat voorzichtig uit, hij doet dit dan toch als een gevolgtrekking uit een betoog, dat geen twijfel laat over de stelligheid van zijn oordeel. Ik meen, dat ik dus niet zonder grond kan zeggen, dat de evolutie in de denkbeelden omtrent de inhoud der bedrijfseconomie de beperking in de probleemstelling rechtvaardigt, welke ik heb toegepast.

Desniettemin moet ik nog wat langer bij de afwijkende opvatting stilstaan, omdat de ontwikkelingsgang van de bedrijfshuishoudkunde lange tijd door haar is beheerst en het inzicht in de doelmatigheid van de arbeidsverdeling, die met haar beoefening op het arbeidsveld der economie kan worden verkregen, kan worden verscherpt in een analyse van haar wordingsgeschiedenis.

**

Uit welke behoefte is de verbijzondering in de economie ontstaan? Die behoefte is een tweeledige geweest. Enerzijds was er een behoefte aan dieper inzicht in de verschijnselen binnen de bedrijfshuishouding bij degenen, die de bedrijven bestuurden, anderzijds het besef van een te-

²⁾ De Economist 1946 blz. 23.

kort aan kennis omtrent hetgeen zich in de bedrijven afspeelde bij de economen. Van twee kanten ontstond een drang naar vergroting van kennis van en inzicht in de verschijnselen binnen de bedrijven en het is voor ons probleem van belang, na te gaan, op welke wijze deze drang zich ontwikkelde en waartoe hij heeft geleid. Ik zal dit slechts op summiere wijze doen; een min of meer volledige schets van de ontwikkelingsgang der bedrijfseconomie zou heel wat meer ruimte eisen dan het M.A.B. en heel wat meer tijd dan ik beschikbaar kan stellen. Ik meen echter met de vermelding van enkele hoofdzaken voldoende te kunnen laten zien, hoe wij tenslotte tot de bestaande arbeidsverdeling zijn gekomen.

Reeds geruime tijd voordat de economen zich bewust werden van het tekort aan kennis omtrent het gebeuren binnen het bedrijf, deed zich de behoefte aan dieper inzicht in de verschijnselen binnen de bedrijfshuishouding bij het bedrijfsleven zelf gevoelen. De groei van de bedrijven en de algemeen toenemende samengesteldheid van het productie-proces schiepen problemen, welke de leiders der bedrijven met de eenvoudige hulpmiddelen, waarvan zij zich van oudsher bedienden, niet meer konden beheersen. Die problemen zijn voor den bedrijfsman alle facetten van het ene alles beheersende vraagstuk: hoe de uitkomsten van zijn bedrijf te verbeteren. Ze monden alle uit in de vraag naar de oorzaken van goede en slechte resultaten, van winst en verlies. Het instrument, dat hem bij de analyse van de uitkomsten ten dienste stond, was de koopmansboekhouding en het was dus bij den boekhouder, dat hij om voorlichting moest aankloppen. De boekhouding schoot echter als waarnemings-instrument tekort; hoe ingenieus het stelsel der koopmansboekhouding ook in zijn opzet was, deze was in de vorm, waarin zij sedert de middeleeuwen was gevoerd, niet in staat om een antwoord te geven op de vragen, die het bedrijf in zijn samengesteldheid en met de ontwikkeling van de voortbrenging in het laatste deel der vorige eeuw deed rijzen. Zo werden de boekhouders en de boekhoudkundigen degenen, die voor de leiders der bedrijven moesten zoeken naar de middelen om de voorlichting te verbeteren; en zo is het te verklaren, dat men de problemen aanvankelijk aanzag voor vraagstukken van boekhoudkundige aard. Het zou nog geruime tijd duren, voordat de Nederlandse accountant tot het inzicht kwam, dat de „comptabele vraagstukken”, die hij in zijn opleiding te bestuderen kreeg, in waarheid economische problemen waren.

Ook de leiders van de bedrijven zagen in de vraagstukken, die zij hadden op te lossen, geen economische problemen. De economie was voor het merendeel van hen een onbekend terrein, dat beoefend werd door vakgeleerden, die doorgaans buiten het bedrijfsleven stonden en wier studien geen resultaten opleverden, welke aan het besturen der bedrijven konden worden dienstbaar gemaakt. De bedrijfsman zocht naar aanwijzingen voor de praktijk, waarmede hij de productie kon verbeteren en bovenal de uitkomsten van het bedrijf gunstig kon beïnvloeden. De economische theorieën konden hem daarbij geen baat brengen.

Zo zien wij de boekhoudkundigen in Duitsland, als zij zich stelselmatig met de problemen van het bedrijf gaan bezig houden, een theorie van het bedrijf, een Betriebslehre opbouwen, die geheel het karakter van een kunstleer draagt. Deze ontwikkelingsgang is overigens — ik veroorloof mij hier ter wille van de bevordering van het inzicht in de betekenis van hetgeen hier met betrekking tot de Betriebslehre geschiedde een korte uitweiding — niet ongewoon; elke wetenschap, die zich bezig houdt met

de verschijnselen met betrekking tot de verrichtingen van de mens, begint haar ontwikkeling als kunstleer. Men zoekt naar de wegen en de middelen, die bevorderlijk zijn om de verrichtingen zo doelmatig mogelijk uit te voeren en aanvankelijk wordt de theorie daarom opgebouwd in de vorm van een samenstel van regelen, welker opvolging op grond van praktische ervaringen de beste uitkomsten doet verwachten. Men verdiept zich aanvankelijk niet in de oorzaken van het verschil in uitkomst van de onderscheiden verrichtingen; haar deugdelijkheid wordt empirisch onderzocht en het resultaat van dit onderzoek wordt in de theorie verwerkt en aldus aan de mens dienstbaar gemaakt. Maar op den duur schenkt de kunstleer toch geen bevrediging. Enerzijds, omdat een beheersing van de materie eerst mogelijk wordt als men de oorzaken van de verschillen in uitkomst van de onderscheiden verrichtingen kent; eerst met de kennis van het oorzakelijk verband der verschijnselen wordt het mogelijk deze waarlijk dienstbaar te maken aan de mens. En anderzijds, omdat de mens in zijn dorst naar kennis eerst tevreden is, als hij oorzaak en gevolg weet te onderkennen; als hij de verschijnselen kan verklaren. De kunstleer schenkt wetenschappelijk geen bevrediging; zij wordt daarom niet tot de wetenschap gerekend. Eerst wanneer de normen voor de praktijk gegrond zijn op de kennis van het oorzakelijk verband, is de theorie geworden tot normatieve wetenschap.

De kennis van het oorzakelijk verband der verschijnselen is intussen niet alleen voorwaarde voor de normatieve taak van de wetenschap, ze is ook en in de eerste plaats het oogmerk van de wetenschap in haar verklarende taak. Is er nog verschil van mening bij de mannen van wetenschap omtrent de vraag of de wetenschap een normatieve taak heeft — met name bestaat dat meningsverschil met betrekking tot de economie — over de verklarende taak bestaat volkomen overeenstemming van inzicht; verklaring van de verschijnselen, opsporing van hun oorzakelijk verband, is de meest essentiële taak van de wetenschap.

Den Duitschen boekhoudkundigen — ik keer terug tot de geschiedenis der bedrijfseconomie — stonden de kenmerken van de wetenschap niet goed voor ogen. Gevormd in de praktijk, voelden zij aanvankelijk weinig neiging naar wetenschappelijke analyse; zij zochten naar resultaten ten dienste van de praktijk. Is dit, zoals ik opmerkte, op zich zelf niets ongewoons, hier deed zich echter een verschijnsel voor, dat men niet in het algemeen in de ontwikkeling der wetenschap waarneemt: het merendeel der beoefenaren van de Betriebslehre verzette zich met hand en tand tegen de evolutie in de richting der normatieve wetenschap. De kunstleer was voor hen niet alleen de beginphase van hun taak, die allengs zou overgaan in de normatieve wetenschap; zij zochten daarin ook hun blijvend arbeidsveld. Zij handhaafden deze opvatting ook, toen het vak aan de handelshogescholen werd gedoceerd en de meest op de voorgrond tredende beoefenaren der Betriebslehre, inmiddels tot Privatwirtschaftslehre bevorderd, hun intree deden in het hoger onderwijs. Zo geviel het, dat b.v. een leidende figuur als Schmalenbach met kracht opkwam voor het bestaansrecht van de Privatwirtschaftslehre als kunstleer, een opvatting, die hij nog lang heeft voorgestaan, om eerst in latere tijd en zonder zulks, voor zover mij bekend is, uitdrukkelijk te doen uitkomen, dit standpunt prijs te geven. Toch is niet aan te nemen, dat de beoefenaren der Privatwirtschaftslehre zo sterk en zo hardnekkig voor hun wetenschap aan het karakter van de kunstleer zouden hebben vastgehouden, indien er niet een bijzondere grond had bestaan voor hun ver-

zet tegen de natuurlijke evolutie van hun leer; die bijzondere grond zie ik in hun afkeer van de werkmethode der economen en de vrees voor een overwoekering van het arbeidsveld, dat zij tot het bijzondere gebied van hun studie hadden gemaakt, te weten de verschijnselen, welke zich ontwikkelden binnen de kring der bedrijfshuishouding, een begrip, dat door hen toenmaals niet scherp werd onderscheiden van dat der private onderneming. De werkmethode stond hun niet aan, omdat zij vaststelden, dat de economen zich in de periode, waarin de Betriebslehre tot ontwikkeling kwam, in hun theoretische beschouwingen niet of onvoldoende met de praktijk inlieten en nauwelijks enige bijdrage van normatieve aard voor de praktijk leverden; de economie was een „welfremde” wetenschap, die geen oplossing bracht voor de vele praktische problemen, waarvoor het bedrijfsleven zich zag geplaatst. Daarbij kwam, dat, toen eenmaal de Betriebslehre enigermate tot een systematische behandeling van die problemen gekomen was, de vraagstukken van het bedrijfsleven de aandacht begonnen te trekken van de economen en enigen hunner een verbijzondering van de economische wetenschap met betrekking tot dezelfde verschijnselen bepleitten, waarbij zij voor die verbijzondering ook de naam van de Privatwirtschaftslehre kozen. Aldus werd, zo meenden Schmalenbach c.s., de onder diezelfde naam nog nauwelijks tot wasdom gekomen kunstleer van het bedrijf of van de „Privatwirtschaft” rechtstreeks in haar bestaan en haar ontwikkeling bedreigd. Die bedreiging prikkelde hen naar mijn zienswijze tot sterker vasthouden aan de kunstleer dan waartoe zij anders waarschijnlijk zouden zijn gekomen; er ontwikkelde zich in Duitsland een antithese tussen de kunstleer der Privatwirtschaftslehre en de economie, een antithese, die voor een groot deel haar oorsprong vond in gebrekkig inzicht bij de groep Schmalenbach in het wezen van hun vak en van de economie en die op haar beurt dat inzicht vertroebelde. Deze antithese is hoogst nadelig geweest voor de ontwikkeling van de bedrijfseconomie als wetenschap.

De gevolgen van de aldus ontstane strijd zouden intussen niet zo nadelig geweest zijn, indien de economen de juiste weg hadden ingeslagen om tot de gewenste verbijzondering te komen; helaas bestond ook bij hen misverstand omtrent de aard der behoefte, welke tot de verbijzondering noopte. De initiatiefnemers tot de verbijzondering in een economische Privatwirtschaftslehre, de economen Weyermann en Schönitz, vonden een juist uitgangspunt voor hun streven in de erkenning van de tekortkomingen van de economie met betrekking tot het onderzoek van de verschijnselen in de ondernemingen. Terecht stelden zij vast, dat de economen vervreemd waren van de verschijnselen met betrekking tot de productie, die zich steeds meer aan hun ogen onttrokken hadden; de beoefenaren van de Nationalökonomie, zoals de economie toenmaals in Duitsland doorgaans werd genoemd, stonden vreemd tegenover hetgeen zich binnen de private ondernemingen afspeelde. Er was behoefte aan aanvulling van hun kennis en aan inzicht in het hoe en waarom van wat daar in de voortbrenging werd verricht. Het is uitermate te betreuren, dat Weyermann en Schönitz deze behoefte op onjuiste wijze hebben geïnterpreteerd en de oorzaken elders hebben gezocht dan waar zij lagen. Zij schreven de behoefte toe aan de omstandigheid, dat, zoals zij meenden, de Nationalökonomie eenzijdig belangstelling had gehad en in de tijd, waarin zij hun pleidooien voor een bijzondere hulpwetenschap voor de Nationalökonomie hielden, bleef houden voor de maatschap-

pelijke economische belangen, met veronachtzaming van de economische belangen van den ondernemer. De verschijnselen, zo oordeelden zij, waren door de economisten eenzijdig beschouwd uit het gezichtspunt van het „nationale”, het maatschappelijke belang; het werd meer dan tijd, dat zij ze ook gingen beschouwen uit het gezichtspunt van het belang van de onderneming en van den ondernemer, die een zo overwegene rol speelden in de voortbrenging. En daarom bepleitten zij een verbijzondering in de economie in een hulpwetenschap, aan welke zij de naam Privatwirtschaftslehre gaven en welker beoefenaren zich zouden toeleggen op het onderzoek van de verschijnselen in de ondernemingen uit het gezichtspunt van het belang van den privaten ondernemer.

Nog afgezien van de omstandigheid, dat deze gedachtengang op een feitelijke onjuiste grondslag steunde, in zoverre als de economen, van de klassieken af tot aan de Oostenrijkse school toe, in ruime mate aandacht geschonken hebben aan de overwegingen van den ondernemer, springt de onjuistheid van de gedachte zelve in het oog en het was dan ook niet verwonderlijk, dat Weyermann en Schönitz van alle kant uit het kamp der Nationalökonomie bestrijding ondervonden, terwijl zij daarnaast de aanvallen te verduren hadden van de voorstanders der uit de Betriebslehre voortgekomen kunstleer. Zo ontstond een driehoekstrijd over de inhoud en het bestaansrecht van de Privatwirtschaftslehre, die vele pennen in beweging bracht, zonder dat deze in hoofdzaak uit gebrekkig inzicht en misverstand gesproken strijd tot een bevredigend einde werd gebracht. De Privatwirtschaftslehre naar de gedachte van Weyermann en Schönitz kwam niet tot ontwikkeling; zij geraakte op dood spoor en de beoefenaren der Nationalökonomie lieten de bestudering van de verschijnselen in de bedrijfshuishoudingen aan de beoefenaren der kunstleer over. Deze kunstleer evolueerde ondanks het weerstreven van een deel harer beoefenaren geleidelijk naar een economische normatieve wetenschap, waarbij zij opnieuw van naam veranderde, zodat zij thans bij voorkeur wordt aangewezen met de naam Betriebswirtschaftskunde of -lehre. Deze evolutie heeft weliswaar nog niet in de vorm van stellige uitspraken haar beslag gekregen, terwijl ook de oude misverstanden nog steeds rondwaren, maar wij kunnen toch vaststellen, dat zelfs een man als Schmalenbach er ten langen leste toe gekomen is om de economische theorie in zijn uiteenzetting te betrekken.

De denkbeelden waren in Duitsland nog in het eerste stadium van ontwikkeling toen de bedrijfsleer in Nederland haar intrede deed in het hoger onderwijs, eerst aan de Technische Hogeschool, later aan de Economische Hogeschool, toenmaals nog de Handelshogeschool, waar het voetspoor werd gevolgd van Schmalenbach en diens vakgenoten in Duitsland en de bedrijfsleer dus een plaats kreeg buiten verband van de economie. Ik schrijf het aan deze omstandigheid toe, dat men hier te lande in brede kringen nog lang in onzekerheid bleef verkeren omtrent het object der bedrijfseconomie en omtrent de plaats, die haar in de wetenschap kon worden toegewezen, ook toen zij elders in ons land reeds zonder aarzeling onder de naam bedrijfshuishoudkunde als deelwetenschap van de economie was opgevat en beoefend. Weliswaar evolueerde, zoals ik reeds opmerkte, de bedrijfsleer allengs naar wat ook zij in wezen steeds is geweest, maar doordat men niet tot een stellige uitspraak in die zin kwam, bleef bij haar beoefenaren een stelselmatig onderzoek naar de grondslag van de arbeidsverdeling in de economie achterwege, met het voortgezette gevolg, dat ook de begripsvorming onvoldoende tot

haar recht kwam; het begrip van de bedrijfsleer werd gehanteerd zonder dat zijn inhoud doelmatig werd bepaald en, als Prof. ten Doesschate de vraag stelt, of „de gangbare bedrijfseconomie zich... met het diepste „wezen van het bedrijf wel voldoende heeft bezig gehouden”, dan moet daarop dan ook geantwoord worden, dat een deel van de bedrijfseconomien inderdaad heeft nagelaten, het begrip van het bedrijf economisch te bepalen. Ware men algemeen zich van de aanvang af bewust geweest, dat men zich in de bedrijfsleer met een deel van de economie bezig hield, dan ware het ondenkbaar, dat men zou hebben nagelaten, het arbeidsveld voor deze verbijzondering af te bakenen en zou men ongetwijfeld zijn gekomen tot een nauwkeurige bepaling van het economisch begrip van het bedrijf. In het bijzonder zou men de verhouding van dit begrip tot dat van de onderneming hebben vastgesteld, het zij dan, dat men beide begrippen zou hebben geïdentificeerd of een verschil tussen beide zou hebben gemaakt. Deze begripsbepaling is achterwege gebleven; vandaar de onzekerheid te dezen aanzien, waarvan Prof. ten Doesschate gewaagt en die hem ertoe heeft gebracht, de vraag thans onder de ogen te zien.

(wordt vervolgd).

NAAR VERNIEUWING VAN HET ENGELS VENNOOTSCHAPS-RECHT (II)

door Prof. Mr. J. Valkhoff.

De Engelse Companies-Act bevat omtrent de naam van de naamloze vennootschap soortgelijke voorschriften als de artikelen 36c en 37c van het Nederlandse Wetboek van Koophandel. De naam moet in de akte van oprichting (memorandum of association), welke daar te lande in het vennootschapsregister wordt ingeschreven, voorkomen, met “Limited” als laatste woord van die naam, om de beperkte aansprakelijkheid der leden uit te drukken. De naam moet daar niet alleen als bij ons in alle stukken, maar ook zichtbaar in goed leesbare letters op de gevel aan de buitenzijde van de kantoren voorkomen. Tegen overtreding dezer voorschriften zijn straffen bedreigd. De naam is met de zaak over te nemen (vgl. art. 2 Handelsnaamwet). Ook de Engelse wetgeving kent derhalve de absolute firma-waarheid niet. Verandering van de eenmaal gekozen naam is slechts mogelijk bij een „special resolution” (zie hierboven blz. 98 van dit Maandblad), van hetwelk het vennootschapsregister een afschrift ontvangt, en behoeft de goedkeuring van de Board of Trade.

Thans is in art. 17 van de Companies-Act bepaald, dat geen vennootschap ingeschreven zal worden onder een naam, welke gelijk is aan die, onder welke reeds een andere bestaande zaak is ingeschreven of die zozeer op een bestaande naam lijkt, dat daardoor bij het publiek verwarring van de beide vennootschappen kan ontstaan. Een regeling, welke in strekking overeenkomt met die, welke eveneens indertijd in art. 38 van het ontwerp Nelissen vervat was en nu met die van ons huidig artikel 5 van de Handelsnaamwet 1921, dat blijkens artikel 1 van die wet in verband met artikel 2, lid 2 van de Handelsregisterwet ook voor de naamloze vennootschap geldt en verwarring tussen handelszaken onderling en daarmee oneerlijke concurrentie wil voorkomen. Het verband met de inschrijving is in Engeland nauwer dan hier, maar ook in ons land wordt de naam van de N.V. in het handelsregister ingeschreven (art. 8